

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Avaliação e Certificação de Empreendimentos baseada em degradação e desempenho: Aplicação no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília

Renata BALIZA¹, João PANTOJA²

¹ Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, renatadesousabaliza10@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, labrac@unb.br

Resumo: A pesquisa tem o objetivo de aplicar um novo método de Certificação de Empreendimentos baseado em degradação e desempenho, proposto por Oliveira e Pantoja (2023). A metodologia é iniciada pela inspeção predial do edifício, a fim de coletar dados qualitativos sobre os sistemas que compõem o mesmo. Em seguida, esses registros são avaliadas com o auxílio das seguintes normas e metodologias: NEN 2767/2017, NBR 16747/2020 e GUTc. Com os resultados, é obtida a certificação que auxiliará na melhor gestão do edifício em relação à sua necessidade de manutenção, investimento imobiliário e melhor conservação. Além disso, agregará em estudos voltados para esse campo. O método será aplicado no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília, localizado na Asa Norte-Brasília-DF.

Palavras-Chave: Certificação de Empreendimentos, melhor gestão do edifício, manutenção, investimento imobiliário, conservação.

Abstract: The research aims to apply a new method of Enterprise Certification based on degradation and performance, proposed by Oliveira and Pantoja (2023). The methodology begins with a building inspection to collect qualitative data on its constituent systems. These records are then evaluated using the following standards and methodologies: NEN 2767/2017, NBR 16747/2020, and GUTc. The results yield a certification that will aid in better management of the building regarding its maintenance needs, real estate investment, and improved conservation. Additionally, it will contribute to studies focused on this field. The method will be applied to the University Restaurant of the University of Brasília, located in Asa Norte, Brasília, DF.

Keywords: : Enterprise Certification, better building management, maintenance, real estate investment, conservation.

1. Introdução

Quando uma edificação deve ser demolida? Essa decisão envolve mais do que a simples análise dos materiais constituintes. Práticas comuns no mercado imobiliário, como o descarte prematuro de edificações, geram desperdício, custos desnecessários e impactos sociais e ambientais, como a gentrificação e o crescimento urbano desordenado.

O modelo de certificação proposto por Iberê Oliveira (2023) busca reverter esse cenário ao integrar desempenho e degradação na avaliação das edificações. Com base em estudos de Hallberg (2009), Radegaz (2019), Calejo (2001) e Miranda e Camposinhos (2021), o método analisa eixos como qualidade do projeto, execução, ambiente e manutenção, dialogando com certificações como LEED e Energy Star.

A metodologia inclui inspeção predial por profissionais habilitados, uso de ferramentas como GUTc, NEN 2767 (2017) e NBR 16747, e o cálculo dos indicadores de Degradação (ID) e Desempenho (D). O objetivo é mensurar variáveis críticas do ciclo de vida das edificações, oferecendo critérios para consumidores e construtores.

Esta pesquisa aplica o modelo no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília, edificação de 6.700m² construída em 1971, projetada por José Galbinski e Ernesto Walter. O restaurante atende cerca de 10 mil refeições diárias e é elemento essencial para a comunidade acadêmica.

2. Metodologia

A aplicação da metodologia de Certificação de Empreendimentos proposta por Iberê Oliveira (2023) pode ser representada, abreviadamente, em cinco passos:

2.1. Inspeção Predial

A primeira etapa consiste na inspeção predial, onde são coletados dados in loco. Antes da visita, deve-se planejar a vistoria e elaborar um formulário com categorias que facilitem a identificação dos elementos construtivos (como sistemas estrutural, hidráulico, elétrico e de acabamento).

Durante a inspeção, registram-se indicadores de degradação ligados à aparência, funcionalidade e segurança. O vistoriador considera anomalias técnicas, falhas de manutenção, problemas de uso e desgaste natural. Fotografias e descrições complementam o levantamento.

Essa etapa fornece dados qualitativos essenciais para compreender a manutenção, o ciclo de vida dos sistemas e a segurança da edificação. A classificação dos elementos se baseia em três principais ferramentas:

Norma Holandesa - NEN 2767 (Holanda, 2017): Fornece uma metodologia padronizada para avaliar a condição de ativos no ambiente construído, atribuindo níveis conforme importância (leve, grave ou crítica), intensidade (Baixa, Média ou Alta), extensão dos danos (<2% até 70%<) e por fim a classificação da condição parametrizada (Imagem 1).

Defeito	Intensidade	Extensão				
		<2%	2%-10%	10%-30%	30%-70%	>=70%
LEVE	Baixa	0,17	0,17	0,17	0,17	0,33
	Média	0,17	0,17	0,17	0,33	0,5
	Alta	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
GRAVE	Baixa	0,17	0,17	0,17	0,33	0,5
	Média	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
	Alta	0,17	0,33	0,5	0,67	0,83
CRITICO	Baixa	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
	Média	0,17	0,33	0,5	0,67	0,83
	Alta	0,33	0,5	0,67	0,83	1

Imagem 1 – Classificação da condição parametrizada. Fonte: adaptado em layout Martinatti (2021).

Norma Brasileira de Inspeção Predial - NBR 16747 (Brasil, 2020): Norma brasileira de inspeção predial, utilizada para identificar riscos e orientar ações corretivas/preventivas. A classificação é dada de acordo com a urgência (Tabela 1).

Tabela 1 – Escala de pesos conforme organização da prioridades em patamares de urgência parametrizada. Fonte: NBR 16747.

Patamar de Urgência	Peso	PP
Prioridade 1	3,00	1,00
Prioridade 2	2,00	0,67
Prioridade 3	1,00	0,33

Matriz GUTc: desenvolvida pelo LabRAC (PPG/FAU/UnB), classifica elementos conforme Gravidade, Urgência, Tendência (Imagem 2) e Estado de Conservação (Imagem 3).

Grau	Código	Peso	Gravidade	Urgência	Tendência
Total	T	10	Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício	Evento em ocorrência	Evolução imediata
Alto	A	8	Ferimento em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício	Evento prestes a ocorrer	Evolução em curto prazo
Médio	M	6	Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício	Evento prognosticado para breve	Evolução em médio prazo
Baixo	B	3	Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros	Evento prognosticado para adiante	Evolução em longo prazo
Nenhum	N	1	Nenhuma	Evento imprevisto	Não vai evoluir

Imagem 2 – Classificação e pontuação dos critérios da matriz de prioridade GUT. Fonte: Gomide, Neto e Gullo (2011).

Estados	Estado de Conservação	C (%)
a	Nova	0,000
b	Entre nova e regular	0,003
c	Regular	0,025
d	Entre regular e reparos simples	0,081
e	Reparos simples	0,181
f	Entre reparos simples a importantes	0,332
g	Reparos importantes	0,526
h	Entre reparos importantes a sem valor	0,752
i	Sem valor	1,000

Imagem 3 – Estado de Conservação de Heidecke. Fonte: Radegaz (2013).

2.2. Tratamento de Dados

2.2.1 - Indicador de Degradação

Com o apoio dos valores obtidos nas classificações das normas e metodologias propostas, o indicador de degradação é obtido, separadamente, pela média aritmética dos dados. Assim é possível a comparação do indicador de degradação e sua influência nas outras equações.

2.2.2 - Cálculo do Fator de Desempenho

A análise das fotos e registros das inspeções revelou que a condição real de uso do empreendimento é superior à vida útil estabelecida de seus materiais e sistemas quando considerados individualmente. Diante disso, nessa parte o valor do fator de desempenho é definido de acordo com a necessidade do empreendimento, pode ser Mínimo (DM), Intermediário (DI), Superior (DS) e desempenho Especial (DE).

Logo, através das relações entre o indicador de degradação (ID) e o fator de desempenho (D), o desempenho é obtido com as equações apresentadas na Imagem 4:

Desempenho	Equação	Regressão
D _M	$7,392*(ID)^4 - 18,184*(ID)^3 + 15,625*(ID)^2 - 5,7692*(ID) + 1,0000$	$R^2 = 0,986$
D _I	$5,7805*(ID)^4 - 14,470*(ID)^3 + 12,638*(ID)^2 - 4,9095*(ID) + 1,0000$	$R^2 = 0,987$
D _S	$5,734*(ID)^4 - 14,471*(ID)^3 + 12,2*(ID)^2 - 4,4556*(ID) + 1,0000$	$R^2 = 0,997$
D _E	$-2,6868*(ID)^3 + 4,3466*(ID)^2 - 2,6683*(ID) + 1,0000$	$R^2 = 0,982$

Imagem 4 – Equações de Desempenho x Degradação. Fonte: Iberê Oliveira.

Em seguida, a certificação pode ser obtida com base na análise do gráfico abaixo que foi proposto conforme padrão de cores já estabelecido em sistemas como selo PROCEL (1993).

Imagem 5 – Gráfico de Desempenho x Índice de Degradação. Fonte: Iberê Oliveira.

3. Aplicação do método no Restaurante Universitário

3.1. Inspeção Predial

A primeira etapa do procedimento, a inspeção predial, foi realizada no dia 7 de março de 2024, das 14h30min às 15h00min. A vistoria ocorreu no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília (Campus Darcy Ribeiro) na Asa Norte, Brasília-DF. Foram analisados cinco sistemas da edificação: Estrutura, Piso, Mobiliário, Hidrossanitário e Paisagismo. As fotos e informações registradas a seguir permitem compreender as impressões sobre esses elementos durante a vistoria.

3.1.1 - Estruturas

3.1.1.2 - Pilares

Imagens 6 e 7 – Pilar em bom estado no RU. Fonte: Autora.

Como visto nas fotos acima, tiradas durante a inspeção, os pilares do RU estão bem conservados. Apenas com problemas superficiais de acabamento e necessidade de manutenção leve.

3.1.1.2 - Vigas

Imagem 8 – Viga no RU. Fonte: Autora.

Assim como os pilares, as vigas encontram-se em ótimo estado, sem sinais de possível rompimento, como trincas ou rachaduras, a olho nú.

3.1.1.3 - Lajes

Imagens 8 e 9 – Lajes com trincas e armaduras aparentes. Fonte: Autora.

Ao contrário dos outros elementos estruturais, a laje nervurada encontra-se num estado de conservação precário. Nas imagens é notável que há vários danos, como a possibilidade de infiltração, armadura aparente, trincas e quebras.

3.1.2 - Piso

3.1.2.1 - Piso interno

Imagens 10 e 11 – Pisos trincados e machados. Fonte: Autora.

O piso interno do RU, apresenta alguns problemas superficiais, mas que precisam de manutenção para que não se agrave. Nas imagens é possível observar que o piso está desgastado e manchado devido ao tempo e a exposição ao sol. Porém, também há locais com quebras, o que, em alguns casos, pode estar relacionado com o estado da laje.

3.1.2.2 - Piso externo

Imagem 12 – Calçada quebrada. Fonte: Autora.

Durante a inspeção do piso, foram identificados maiores problemas no calçamento, isto é, parte externa do restaurante. Nessa parte, é possível notar muitas quebras e desníveis em alguns lugares específicos da calçada, o que pode resultar em acidentes.

3.1.2.3 - Acessibilidade

Imagens 13 e 14 – Rampa interna em bom estado e desnível sem guarda-corpo. Fonte: Autora.

Em relação à acessibilidade do RU, não há muitas pendências, já que como visto nas imagens acima, há muitas rampas, tanto na área interna, quanto na área externa. Entretanto, ainda foram encontrados alguns problemas pontuais, como a ausência de alguns elementos essenciais de segurança, como o guarda-corpo.

3.1.3 - Mobiliário

3.1.3.1 - Mobiliário interno

Imagens 15 e 16 – Cadeiras e mesas em bom estado e armário enferrujado. Fonte: Autora.

Em geral, o mobiliário interno, encontra-se em ótimo estado de conservação. As manutenções necessárias são leves, apenas de acabamento, devido à degradação que ocorreu com o tempo.

3.1.3.2 - Mobiliário externo

Imagens 17 e 18 – Bancos trincados e em degradação. Fonte: Autora.

O mobiliário externo apresenta problemas devido à exposição direta às condições climáticas, por isso, alguns bancos encontram-se em estágio avançado de degradação.

3.1.4 - Hidrossanitário

Imagens 19 e 20 – Banheiro interditado e válvula de descarga sem acabamento. Fonte: Autora.

Foram identificados vários problemas nos banheiros do restaurante, muitos deles tornaram muitos elementos do ambiente inutilizáveis.

3.1.5 - Paisagismo

Imagens 21 e 22 – Paisagismo em bom estado. Fonte: Autora.

Os paisagismos interno e externo estão em ótimo estado de conservação, com a vegetação bem cuidada.

3.2. Classificações

Após as observações registradas na inspeção, é iniciada a etapa de tratamento de dados, isto é, classificar os registros de acordo com o método GUTc, a NEN 2767 e a NBR 16747.

ITEM	COD	LOCAL	Heidecke (C)	GUT			Result. GUTc	NEM 2767				NBR 16747			
				G	U	T		Imp	Int	Ext	C. Param.	Prioridade/Urg	C.Comp	C.Sist	
1.0	EST	Estrutura													
1.1	PIL	Pilares	d	B	N	B	0,12	Leve	Médio	1 (<2%)	0,17	3	0,33		
1.2	VIG	Vigas	d	B	N	B	0,12	Leve	Baixo	1 (<2%)	0,17	3	0,33	0,55	
1.3	LAJ	Lajes	g	A	M	M	0,5	Critica	Alto	3 (10-30%)	0,67	1	1		
2.0	PIS	Piso													
2.1	PI	Piso Interno	f	M	M	A	0,44	Grave	Médio	2 (2-10%)	0,17	2	0,67		
2.2	PE	Piso Externo	f	M	M	A	0,44	Grave	Médio	4 (30-70%)	0,5	2	0,67	0,67	
2.3	ACES	Acessibilidade	g	M	A	A	0,56	Grave	Médio	3 (10-30%)	0,33	2	0,67		
3.0	MOB	Mobiliário													
3.1	MI	Mob. Interno	d	B	B	B	0,16	Leve	Médio	2 (2-10%)	0,17	3	0,33	0,5	
3.2	ME	Mob. Externo	g	M	A	A	0,56	Grave	Médio	3 (10-30%)	0,33	2	0,67		
4.0	HID	Hidrossanitário													
4.0	HID	Hidrossanitário	g	M	T	T	0,66	Critica	Alto	4 (30-70%)	0,83	1	1	1	
5.0	PAIS	Paisagismo													
5.1	PAI	Pais. Interno	d	B	T	T	0,16	Leve	Médio	1 (<2%)	0,17	3	0,33	0,33	
5.2	PAE	Pais. Externo	d	B	T	T	0,16	Leve	Médio	1 (<2%)	0,17	3	0,33	0,33	

Imagem 25 – Tabela de classificação geral. Fonte: Autora.

3.3. Cálculo do indicador de degradação (ID)

Ao fazer a média aritmética dos valores acima, foram obtidos os seguintes resultados de indicadores de degradação (ID):

Elemento	Item	GUTc	NEM 2767	NBR 16747	Média aritmética (ID)
Estrutura	Pilar	0,12	0,17	0,33	0,21
	Viga	0,12	0,17	0,33	0,21
	Laje	0,5	0,67	1	0,72
Piso	Interno	0,44	0,17	0,67	0,43
	Externo	0,44	0,5	0,67	0,54
	Acessibilidade	0,56	0,33	0,67	0,52
Mobiliário	Interno	0,16	0,17	0,33	0,22
	Externo	0,56	0,33	0,67	0,52
Hidrossanitário	Geral	0,66	0,83	1	0,83
Paisagismo	Interno	0,16	0,17	0,33	0,22
	Externo	0,16	0,17	0,33	0,22
Média TOTAL	ID=	0,35	0,33	0,58	

Imagem 25 – Tabela geral dos IDs. Fonte: Autora.

4.4. Cálculo do fator de desempenho intermediário (DI) e desempenho superior (DS)

O nível de desempenho do RU, encaixa-se em intermediário e superior, pois é um imóvel de médio a alto investimento e qualidade de projeto, materiais, construção, mas também de média a alta durabilidade, com ciclos de manutenção menos intensos quando comparado com o nível baixo de desempenho. Assim entende-se proporcionalmente o desempenho intermediário e superior. Ao utilizar as equações de fator de desempenho intermediário e superior foram obtidos os seguintes resultados, mostrados na Imagens 26:

Desempenho Intermediário e Superior			
Norma	ID	Di	Ds
GUTc	0,35	0,27	0,38
NEM 2767	0,33	0,32	0,41
NBR 16747	0,58	0,21	0,35

Imagem 26 – Resultados dos desempenhos intermediário e superior. Fonte: Autora.

4. Resultados

Posteriormente, os dados obtidos passaram por análises em gráficos que correlacionam o desempenho e a degradação do edifício. Logo, a certificação é obtida pela área do gráfico em que se ocorre a intersecção do indicador de degradação (ID) e do fator de desempenho (D). Nesse caso, foram adquiridos os seguintes resultados:

Imagens 27 e 28 – Gráfico Desempenho intermediário X Degradação e Gráfico Desempenho superior X Degradação, respectivamente. Fonte: Autora.

Portanto, com os resultados dos gráficos, é notável que a classificação da certificação de desempenho e degradação do restaurante universitário encontra-se entre as áreas D e E dos gráficos. Perante isso, os danos significativos na edificação requerem um investimento em reformas que podem ou não ultrapassar 50% do valor total do bem edificado no terreno. Por isso, é imprescindível uma análise aprofundada com o objetivo de considerar o restauro, a reabilitação, o reuso ou até mesmo a reciclagem de materiais.

5. Conclusões

Logo, pode-se concluir a ótima eficácia do método para a identificação de defeitos nos empreendimentos, auxílio para planejar manutenções e soluções, análise do ciclo de vida da edificação, entre outros. Em relação à certificação do Restaurante Universitário, durante a vistoria foram identificados muitos problemas, o que o fez receber para padrão de desempenho intermediário e superior classe “E”, indicando que há danos significativos e o investimento em reformas ultrapassam a metade do valor total do bem edificado no terreno. Entretanto, com esse diagnóstico é possível uma melhor e mais assertiva análise para futuras soluções do empreendimento. Outrossim, é notável que o método GUTc aparenta ser o método mais preciso, ao apresentar os resultados mais próximos às curvas de desempenho solicitadas nos cálculos.

6. Referências Bibliográficas

- ABNT NBR-16747:2020. Inspeção predial — Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. **Associação Brasileira de Normas Técnicas**, p. 12, 2020.
- HALLBERG, D. **SYSTEM FOR PREDICTIVE LIFE CYCLE MANAGEMENT OF BUILDINGS AND INFRASTRUCTURES**, 2009. Stockholm - SE: University of Gävle. MIRANDA, M. P.; CAMPOSINHOS, R. DE S. **Avaliação Imobiliária**. 1ª ed. Porto - PT: Rui de Sousa Camposinhos, 2021.
- NEN 2767-1. **NEN 2767 -1+C1- Condition assessment built environment - Part 1: Methodology**. Netherlands: Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut, 2017.
- OLIVEIRA, I. P.; PANTOJA, J. C. **AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS: ABORDAGEM BASEADA EM DEGRADAÇÃO E DESEMPENHO**, Brasília, 2023.
- OLIVEIRA, I. P.; PANTOJA, J. C. **Proposta de Análise do Patrimônio Histórico: Teatro Nacional Cláudio Santoro** – Brasília. <http://revistas.icesp.br/index.php/REBEFA/article/view/1694>, 2021.
- OLIVEIRA, I. P.; PANTOJA, J. DA C. Modelos para análise quantitativa da Degradação do Ambiente Construído: Biblioteca Central da UnB. , 2022. SAKARYA - TURKEY: XVIII
- OLIVEIRA, I.; PANTOJA, C. Análise das Metodologias de depreciação dos imóveis e vida útil. , p. 1–20, 2016.]
- RADEGAZ, N. J. **INTRODUÇÃO A AVALIAÇÃO DE BENS SINGULARES**. Leud ed. São Paulo-SP, 2019.
- RUI CALEJO. **Gestão de Edifícios - Modelo de Simulação Técnico-económica**. 2001.
- VITRUVIUS, M. P. **O Books Ten em Architectura**. Harvard Un ed. 1914.